

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИММУНИТЕТ К ГЕПАТИТУ В У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРИ С COVID-19**Хамидова Н.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена разработке способа оценки поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19, что является очень важным для оздоровления населения и контроля здоровья детей. Установлено, что для оценки качества вакцинации к гепатиту В детей, родившихся от матери с COVID-19 важен учет содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови. Поэтому рекомендуется изучение содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови детей, родившихся от матери с COVID-19 в течении первых 3-х лет жизни, что способствует раннему выявлению вторичного иммунодефицита и профилактике заболеваний печени.

Ключевые слова: новорожденные, вакцинация, COVID-19, иммунитет

IMMUNITY TO HEPATITIS B IN NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH COVID-19**Khamidova N.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the development of a method for assessing post-vaccination immunity to hepatitis B in children born to a mother with COVID-19, which is very important for improving the health of the population and monitoring children's health. It has been established that to assess the quality of hepatitis B vaccination in children born to a mother with COVID-19, it is important to take into account the content of IgG and IL-8 in the blood serum. Therefore, it is recommended to study the IgG and IL-8 content in the blood serum of children born to a mother with COVID-19 during the first 3 years of life, which contributes to the early detection of secondary immunodeficiency and the prevention of liver diseases.

Keywords: newborns, vaccination, COVID-19, immunity

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОНАЛАРДАН ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ГЕПАТИТ В ГА ҚАРШИ ИММУНИТЕТ**Хамидова Н.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола COVID-19 билан касалланган онадан туғилган болаларда эмлашдан кейинги гепатит В га қарши иммунитетни баҳолаш усулини ишлаб чиқишга бағишланган бўлиб, бу аҳоли саломатлигини яхшилаш ва болалар саломатлигини назорат қилиш учун жуда муҳимдир. COVID-19 билан касалланган онадан туғилган болаларда гепатит В га қарши эмлаш сифатини баҳолаш учун қон зардобидаги IgG ва ИЛ-8 таркибини ҳисобга олиш зарурлиги аниқланди. Шунинг учун ҳаётнинг дастлабки 3 йилида COVID-19 билан касалланган онадан туғилган болаларнинг қон зардобидаги IgG ва ИЛ-8 таркибини ўрганиш тавсия этилади, бу иккиламчи иммунитет танқислигини эрта аниқлаш ва олдини олишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, эмлаш, COVID-19, иммунитет

Введение. Коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19) было связано с частотой поражения печени, зарегистрированной от 15% до 53%. Считается, что связывание вируса с рецепторами ACE2 в гепатобилиарных клетках вызывает воспаление печени. Связь между гепатитом В и COVID-19 плохо изучена, но пациенты, получавшие иммуносупрессивную терапию для COVID-19, подвержены более высокому риску реактивации гепатита В (HBVr) [3,4,6].

Глобальный уровень инфицирования вирусом гепатита В составил 3,9%, что эквивалентно примерно 292 миллионам инфицированных вирусом гепатита В лиц. Перинатальная передача является основным путем передачи вируса гепатита В (ВГВ) во всем мире. Примерно 1,8 миллиона случаев (1,4%) инфицирования происходит у 5-летних детей. Согласно последним данным, 85% младенцев получили три дозы вакцины против гепатита В до достижения возраста 1 года, 46% получили первую дозу вакцины своевременно, а 14% получили иммуноглобулин против гепатита В и полную схему вакцинации. В регионе Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана частота передачи вируса от матери ребенку у младенцев матерей с отрицательным е-антигеном гепатита В составляет

0,0–5,2%, тогда как частота заражения у младенцев матерей с положительным е-антигеном гепатита В составляет 2,7–53,0% [2,7].

Беременные женщины сталкиваются с серьезными рисками инфекций из-за иммунологических изменений во время беременности, в то время как новорожденные обладают незрелой иммунной системой, что делает их более восприимчивыми к тяжелым инфекциям по сравнению с общей популяцией. Таким образом, вакцинация во время беременности стала ключевой стратегией для устранения этих уязвимостей [1,5,8].

Цель исследования: разработка способа оценки поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19 для совершенствования стратегии ревакцинации и профилактической службы в педиатрии.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 100 детей. Из них основную группу составили 35 детей раннего возраста, родившихся от матери с COVID-19 при среднем возрасте $2,9 \pm 0,9$ года; Группу сравнения составили 31 детей раннего возраста, родившихся от матери с контактом COVID-19 в возрасте $3,7 \pm 0,4$ года. Контрольную группу составили 34 здоровых детей, родившихся от здоровой матери. Средний возраст детей группы контроля составил $3,4 \pm 0,7$ года.

Результаты. Для определения уровня поствакцинальных антител к ВГВ (анти-НВs) был использован иммуноферментный анализ. Использовались коммерческие наборы реагентов фирмы «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). За наличие протективного титра анти-НВs было принято значение 10 МЕ/л и выше согласно требованиям Методических указаний 3.1.2792–10 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за гепатитом В».

Результаты оценки титра антител к гепатиту В у детей группы исследования показала несколько низкую концентрацию у детей основной группы- $9,4 \pm 0,02$ МЕ/л против контроля- $19,9 \pm 0,05$ МЕ/л, рис.1.

Рисунок 1. Титр антител к гепатиту В у детей

Полученные результаты оценки поствакцинального иммунитета к гепатиту В показали низкую эффективность вакцинации к гепатиту В у детей основной и сравнительной группы против контроля. Это свидетельствует о высоком риске заражения детей гепатитом В, что в свою очередь показывает необходимость оптимизации стратегии вакцинации к гепатиту В у детей группы риска.

С целью изучения биохимического потенциала организма детей, отобранных для исследования, проводили анализы с изучением содержания АЛТ, АСТ, общего белка крови, щелочной фосфатазы, СРБ и мочевины в сыворотке крови.

Результаты показали повышение СРБ в 2,7 раза у пациентов основной группы, в 3,0 раза у пациентов группы сравнения против контроля- $1,53 \pm 0,32$ мг/л, табл.1.

Известно, что С-реактивный белок (СРБ) – наиболее высокочувствительный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах. Вырабатывается он преимущественно клетками печени (гепатоцитами), как реакция на попадание в организм человека возбудителей инфекций, на травму, а также при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматических заболеваниях).

Таблица 1.

Биохимические показатели крови у детей исследуемых групп

Показатели	Основная группа, n=35	Сравнительная группа, n=31	Контрольная группа, n=34
Общий белок, г/л	56,8±6,9 (40,1-70,1)	59,3±5,6 (39,1-73,1)	57,8± 7,4 (33,1-73,1)
АЛТ, ед/л	20,46±4,7	20,9 ±5,6	24,4±8,8
АСТ, ед/л	28,7±7,6	25,4±6,0	30,4±7,5
СРБ, мг/л	4,08±1,2*	4,65± 1,5*	1,53±0,32
Щелочная фосфатаза, ед/л	210,0 ±81,0	225,6±61,0	232,7±96,0
Мочевина, ммоль/л	4,6± 0,7	4,5± 1,0	4,48± 1,1

Примечание: * -статистически значимые по отношению контролю-р <0,05

СРБ синтезируется в печени под влиянием цитокинов. Основная функция СРБ состоит в активации иммунных реакций организма и связывании различных продуктов распада и микроорганизмов поврежденных тканей. Он стимулирует иммунные реакции в организме, активизирует его защитные системы и имеет высокую корреляцию с активностью заболевания и стадией процесса, то есть его концентрация становится тем выше, чем активнее воспаление (инфекционное или аутоиммунное) и более обширна зона повреждения тканей при некрозе или травме. Поэтому С-реактивный белок называют белком «острой фазы».

Установленное повышение уровня СРБ у пациентов основной группы и группы сравнения свидетельствует в пользу воспаления в организме. В ходе исследования возникла необходимость изучения гуморальных факторов иммунитета и цитокинов. Были изучены иммуноглобулины основного класса А, М и G, а также цитокины IL-6, IL-8, TNF-α, INF-γ. Анализ иммунобиохимической взаимосвязи показателей свидетельствуют о высокой степени отрицательной связи IgG с АЛТ, АСТ и мочевины в сыворотке крови. На основании исследования установлено, что на фоне снижения IgG отмечается повышение АЛТ (r=-0,5), АСТ (r=-0,5) и мочевины (r=-0,54) у детей, родившихся от матери с COVID-19. Следовательно, вытекает вывод о том, что у детей, родившихся от матери с COVID-19, имеется высокий риск развития вторичного иммунодефицитного состояния, рис.2.

Рисунок 2. Корреляционная взаимосвязь иммунобиохимических показателей

При этом также выявили высокие отрицательные связи ЩФ с IgA ($r=-0,5$) и IgM ($r=-0,5$). АЛТ имеет заметные положительные связи с IL-6 ($r=0,3$) и IL-8 ($r=0,3$). Такая взаимосвязь показывает значение синтеза провоспалительных цитокинов в развитии деструкции некроза (распада) печеночной ткани при вирусном поражении печени. В пользу данного заключения выявили заметную отрицательную связь между титром HBsAg и IL-8 $r=-0,33$. Данная связь свидетельствует о том, что в патомеханизме формирования иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19, имеет значение IL-8. Высокий титр антител к гепатиту В подавляет синтез IL-8 и АЛТ.

Таким образом, на основании полученных результатов исследования и изучения корреляционных взаимосвязей между иммунологическими и биохимическими показателями крови установили, что для оценки качества вакцинации к гепатиту В детей, родившихся от матери с COVID-19 важен учет содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови.

Заключение. Установлено, что у детей, родившихся от матери с COVID-19, на фоне дефицита IgG отмечается повышение АЛТ, АСТ и мочевины в сыворотке крови. Биохимический потенциал у детей, родившихся от матери с COVID-19, характеризуется повышением уровня щелочной фосфатазы, АЛТ, IL-6 и IL-8 на фоне снижения IgA и IgM, что показывает значение синтеза провоспалительных цитокинов в развитии деструкции некроза (распада) печеночной ткани при вирусном поражении печени. Установлено, что высокий титр антител к гепатиту В подавляет синтез IL-8 и АЛТ. Поэтому, IL-8 при этом является индикатором эффективности поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей первых 3-х лет жизни.

Список литературы:

1. Пол Г., Чад Р. Новорожденные антитела к SARS-CoV-2, обнаруженные в пуповинной крови после вакцинации матери - отчет о случае. *BMC Pediatr.* 2021;21(1):138. 10.1186/s12887-021-02618-y
2. Gray KJ, Bordt EA, Atyeo C, Deriso E, Akinwunmi B, Young N и др. Ответ на вакцину против коронавирусной болезни 2019 года у беременных и кормящих женщин: когортное исследование. *Am J Obstet Gynecol.* 2021;225(3):303.
3. Kim DH, Croen LA, Iosif AM, Ames JL, Alexeeff S, Qian Y, Yolken RH, Ashwood P, Van de Water J. The association of maternal COVID-19-infection during pregnancy on the neonatal immune profile and associations with later diagnosis of neurodevelopmental disorders. *Brain Behav Immun.* 2025 Jan;123:1071-1080. doi: 10.1016/j.bbi.2024.11.014.
4. Mushtaq M, Colletier K, Moghe A. Hepatitis B Reactivation and Liver Failure Because of COVID-19 Infection. *ACG Case Rep J.* 2024 Jun 27;11(7):e01397.
5. Pawlowska M. Hepatitis B virus infections in pregnant women and children in the era of HBV elimination. *Clin Exp Hepatol.* 2024 Dec;10(4):227-231. doi: 10.5114/ceh.2024.145364. Epub 2024 Dec 18. PMID: 40290526; PMCID: PMC12022621.
6. Rottenstreich A, Zarbiv G, Oiknine-Djian E, Zigron R, Wolf DG, Porat S. Эффективная трансплацентарная передача антител к тяжелому острому респираторному синдрому коронавируса 2 (SARS-CoV-2) от матери к плоду после антенатальной вакцинации матрочной РНК SARS-CoV-2 BNT162b2. *Clin Infect Diseases: Official Publication Infect Dis Soc Am.* 2021;73(10):1909–12. 10.1093/cid/ciab266
7. Salomè S, D'Acunzo I, Fanelli F, Pernicaro S, Capasso L, Raimondi F, Tzialla C, On Behalf Of The Study Group Of Neonatal Infectious Diseases. How to Manage a Neonate Born from a SARS-CoV-2-Positive Mother: A Narrative Review. *Pathogens.* 2024 Nov 8;13(11):977. doi: 10.3390/pathogens13110977.
8. Santilli V, Sgrulletti M, Costagliola G, Beni A, Mastrototaro MF, Montin D, Rizzo C, Martire B, Miraglia Del Giudice M, Moschese V; Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology (SIAIP) Vaccine Committee. Maternal Immunization: Current Evidence, Progress, and Challenges. *Vaccines (Basel).* 2025 Apr 24;13(5):450. doi: 10.3390/vaccines13050450.
9. Su WJ, Chen HL, Chen SF, Liu YL, Wang TA, Ho YC, Chang MH. Optimization of Mother-to-Child Hepatitis B Virus Prevention Program: Integration of Maternal Screening and Infant Post-Vaccination Serologic Testing. *Clin Infect Dis.* 2024 Sep 26;79(3):690-700. doi: 10.1093/cid/ciae176.
10. Young Graf Z, Kolagani R, Stetter C, Hausman BL, Cruz AT, Lambert SJ. Association of Vaccination in Pregnancy With Newborn Hepatitis B Vaccine Receipt. *Perm J.* 2025 Mar 14;29(1):84-88. doi: 10.7812/TPP/24.061.

Для цитирования: Хамидова Н.К. Иммунитет к гепатиту В у новорожденных детей, родившихся от матери с COVID-19 // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 124–127. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15788931>